

АМИРНИНГ ИНГЛИЗ ҚИРОЛИГА МАКТУБИ**Маҳмуд Ҳамраев**

Навоий давлат педагогика институти

таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963521>

Тарихий даврлар мобайнида шундай шахслар борки, уларнинг ҳаёти доимий равишда одамлар орасида муҳокамага сабаб бўлган. Мустақил Ўзбекистонда сўнгги йилларда ошкоралик ва очиқлик сиёсати туфайли баъзи тарихий шахслар ҳаёти ва фаолияти аниқ ёритилиб келинмоқда. Хусусан, Бухоронинг сўнгги амири Амир Саид Олимхон ҳаёти, унинг сиёсий фаолияти, ҳукумронлик йилларидаги ислоҳотлар ҳақидаги маълумотлар оммага етарлича очиб берилмаган. Ёки атайлаб бузилган ҳолатда талқин қилинган. Ваҳоланки, бу борада олиб борилган сўнгги тадқиқотлар воқеяликка бошқа томондан қарашга имкон беради.

Сўнгги ҳукумдор амир Саид Олимхон 1920 йил 2 сентябрда қаттиқ курашдан сўнг пойтахтни ташлаб шарқий ҳудудлар сари йўл олди. Вобкент, Шофиркон, Ғиждувон, Қизилтепа туманлари ва Ўртачўл орқали Қарши чўлига чиқиб кетди. Амирнинг хотираларида келтирилишича, 25 минг нафар бухороликлар ва улар сафига 10 минг нафар ғиждувонликлар унга ҳамроҳ бўлишади¹.

Бухоронинг эгалланиши Амир Саид Олимхоннинг шахсиятида ва ҳаётида кескин ўзгаришлар ясади. Аммо Бухоройи шариф қўлдан кетган эди. Шундай бўлишига қарамасдан собиқ амир Бухоро халқининг босқинчи қизилларга қарши мустақиллик курашига раҳбарлик қилди. У аввал Бойсун, сўнг эса Ҳисор вилоятини ўзига қароргоҳ қилиб, 6 ой давомида қизил аскарларга қарши курашди. Ҳисорда янги ҳукумат ташкил қилиб, бухороликларнинг қизил аскарларга қарши олиб бораётган жанг ҳаракатларини мувофиқлаштиришга интилди. Амир Олимхон бу ишлар орасида ташқи дунё билан алоқа юритиб, ёрдам олишга уринди. Ҳисор вилоятида турган чоғида 1920 йилнинг 12 октябрида Англия қироли Георг V га мактуб ёзди ва ундан кўмак истади. Хатни 15 кишидан иборат бир элчилик ҳайъати билан Англиянинг Қашқардаги консуллик қароргоҳига юборди. Ҳайъат у ерга бориши, консулликка учраб, унинг тавсиясига кўра Ҳиндистонга йўл олиши ва у ердаги Англиянинг бош волийсига амирнинг мактубини тақдим этиши керак эди. Саид Олимхон

¹ Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуроли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент., "Маънавият", 2002, 57 б.

мактубида Биринчи жаҳон урушидан кейинги даврдаги дунё тузилишига оид Вилсон тинчлик дастури моддаларини ва ҳар бир давлат ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи ҳақида фикр юритиб, Англия қиролидан кўмак сўраб шундай деган:

“Инонаманки, Онҳазратлари айни мадатга муҳтож чоғимизда биздан ёрдамларини аямагайлар. Давлат ўлароқ бизга 100000 пунт ақча, ўқ-дорилари билан биргаликда 20 минг қурол, 30 пулемёт, учувчилари билан биргаликда 10 та учоқ бериш воситасила ёрдамсеварлигингизни кўрсатасиз деган умиддаман. Бу нарсаларнинг биз юборган одамларга берилиши мени бахтиёр этгай. Руслар билан қандай уруш қилинишини сиз кўп яхши биладирсиз, ўшанга муносиб қуролланган 2000 ёрдамчи аскарингизни Қоратегин йўли орқали жўнатсангиз, ниҳоятда қувонгайман. Бу орамиздаги дўстлик ва ҳамкорликни кучайтириши шубҳасиздир.”

Мактуб аслида бир давлатнинг бошқа бир давлатга мурожаати эди. Англия ҳукумати истаса, шу расмий даъватга асосланиб, Бухорога ёрдам қилиши мумкин эди. Аммо Англиянинг Қашқардаги консуллиги амир тарафидан юборилган ҳайъатнинг Ҳиндистонга ўтишига рухсат бермади. Россияга тегишли давлатлардан бирига бериладиган бундайин ёрдам Casus Belli- (урушга баҳона.- Рим ҳуқуқи давридан бошлаб шаклланган ва дипломатик амалиётда қўлланиладиган юридик термин: давлатлар ўртасидаги уруш эълон қилиш учун формал сабаб тахминан „уруш учун важ“,) ҳисобланади².

Ўша даврдаги халқаро вазиятга кўра, инглиз маъмурлари учун Бухоро амирлиги рус империясининг табиий “бир парчаси” ҳисобланарди. Шу сабабли Амир Саид Олимхон советларга қарши бир “исёнчи” сифатида кўрилмоқда еди. Инглизларнинг советларга қарашли ерлардаги ҳодисаларга аралашиб ва Туркистон ўлкасидаги жанг ҳаракатларига ёрдам бериш нияти йўқ еди.³

Шу сабабдан балки, мактуб ҳеч қандай ижобий натижа бермади. Инглизлар томонидан ҳеч қандай ёрдам кўрсатилмади. Англия ҳукумати назарида бу мактубга жавоб қайтариш уларни советларга қаршилигини англатгандек бўларди. Ўша давр шароитидан келиб чиққан инглизлар, бундай таваккалчиликни ўринли деб билишмаган. Шунинг учун ҳам

² Аҳад Андижон. Туркистон учун кураш. Тошкент. , “Тафаккур”, 2017, 58-59 бет

³ Fraster. Alim Khan and the Fall of the Bokhara Yemirate in 1920. Central Asian Survey (1988), Vol 7, №4, s.54.

амирнинг бундай таклифига розилик беришмаган. Бу ҳолатда амир учун Афғонистон ягона ёрдам манбайи бўлиб қолмоқда эди. Давом этаётган кураш учун ташқи ёрдам олиш масаласи амирнинг Афғонистонга кетишига сабаб бўлади. Олимхоннинг баёнотларидан тушунилишича ҳам у яна қайтиш ниятида чегарани кесиб ўтган, буни эшитган бир неча ўн минглаб одам ҳам у билан чегарадан ўтиб Афғонистонга жойлашган. Олимхон ўз саркардаларига айтган сўзлари ҳам кетишидан мақсади ёрдам олишлигини англатади. Масалан: “Ислоом аскарларида ҳарбий анжом ва қурооллар кам бўлганлиги жиҳатидан ўн кун давомида урушиб, жанг қилдилар, сўнгра бу бандайи ожиз ёрдам ва мадад сўраш ҳаракатида хорижий давлатларга мурожаат қилдим. Сўнг Ҳисор вилоятидан Кўлоб вилоятига ўтдим. Бу вилоятда Мулла Муҳаммад Иброҳимбек девонбеги ва Давлатмандбек девонбеги – булар Бухоро шарқидаги ўзбеклардан эди, ўзлари Бухоро давлатига садоқатли бўлиб, анчагина лаёқатли хизматлар, жонбозликлар кўрсатиб қўйишган эди, ҳамда бу бандайи ожизнинг кўнглидагини топган ҳам эди, уларни лашкарбошиликка тайин этдим. Улар икковини хузуримга чорлаб, сипориш бердим:

“Бу бандайи ожиз доруссалтана Қобулга бориб, мадад ва кўмак олиш тараддудига киришай. Агар бу ердан чиқишим сабабли бизга бирор кўмак ва ёрдам тегса, уни бажо келтириб келгинимча, фақиру фуқаролар осудаҳол кун кўриб туришса”, дедим”⁴.

Бу гаплардан маълум бўлишича, Олимхон Афғонистонга қочмаган. Аслида қуроол ва ҳарбий мадад олиш учун кетган. Аммо воқеалар ривожи у кутгандек бўлмади. Олимхон ўз мамлакатига бошқа қайта олмайди. Сўнги йилларда мамлакатимизда очиқлик, ошкоралик тамойили асосида олиб борилаётган сиёсат тарихимиздаги ҳукумдор, хонлар, амирларни чуқур ўрганишимизга имкон яратди. Ўйлайманки биз бир давр ёки ҳукумдорга баҳо берар эканмиз аввало ўша даврдаги халқаро аҳвол нуқати назаридан хулоса қилишимиз керак.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ражабов.Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши қуроолли кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 йиллар). Тошкент., “Маънавият”, 2002
- 2.Аҳад Андижон. Туркистон учун кураш. Тошкент., “Тафаккур”, 2017
- 3.Fraster. Alim Khan and the Fall of the Bokharan Yemirate in 1920. Central Asian Survey (1988), Vol 7, №4

⁴ Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳазрати тарихи. Тошкент. “Фан”, 1991, 10 бет

4.Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. Тошкент,
“Фан”, 1991

